

ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ИСТОРИЧЕСКИХ НАУКАХ

Мукашева Ардак Онлашевна

старший преподаватель

Южно-Казахстанского университета им.М.Ауэзова,

Шымкент, Казахстан

Сакова Гульназира Жалилханқызы

магистр исторических наук

Южно-Казахстанского университета им.М.Ауэзова,

Шымкент, Казахстан

<https://doi.org/>

Аннотация. В научной статье рассматривается применение искусственного интеллекта в современном мире в исторической науке, а именно о пользе со стороны улучшения процессов анализа в проведении исследований. Были выявлены основные преимущества практического применения искусственного интеллекта, а также перспективы развития как таковой в науке. По выводам обнаружилось несколько характерных слабых сторон развития искусственного интеллекта в исторических науках, что может быть также освещено в будущих статьях.

Ключевые слова: искусственный интеллект, анализ исторических текстов, субъективное мнение, оптимизация.

Annotatsiya. Xulosalar asosida tarix fanlarida sun'iy intellekt rivojlanishining bir qancha o'ziga xos zaif tomonlari aniqlandi, bu haqda kelgusi maqolalarda ham so'z yuritilishi mumkin. foydalari haqida so'z boradi. Sun'iy intellektni amaliy qo'llashning asosiy afzalliklari, shuningdek, uning fanda rivojlanish istiqbollari aniqlandi. Xulosalar asosida tarix fanlarida sun'iy intellekt rivojlanishining bir qancha o'ziga xos zaif tomonlari aniqlandi, bu haqda kelgusi maqolalarda ham so'z yuritilishi mumkin.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, tarixiy matnlarni tahlil qilish, subyektiv fikr, optimallashtirish.

Abstract. The scientific article examines the application of Artificial Intelligence in the modern world in historical science. It is about the benefits of improving the analysis processes in conducting research. The main advantages of the practical application of Artificial Intelligence were identified, as well as the prospects for development as such in science. The findings revealed several characteristic weaknesses in the development of Artificial Intelligence in the historical sciences, which may also be highlighted in future articles.

Key words: artificial intelligence, analysis of historical texts, subjective opinion, optimization.

В наши дни искусственный интеллект весьма широко используется в различных областях, в том числе в науке. Статья посвящена применению искусственного интеллекта в исторической науке. Искусственный интеллект помогает решать задачи когнитивного рода, в исторической науке, например, это обуславливается, анализированием большого объема информации в исторических источниках.

В современную эпоху применение искусственного интеллекта и глубокого обучения произвело революцию в подходе историков к древним текстам. Например, нейронная сеть под названием Ithaca, разработанная исследователями из DeepMind и Венецианского университета Ка' Фоскари, была использована для восстановления недостающих фрагментов надписей и соотнесения дат и местоположений с древними текстами. Этот подход позволил пролить свет на надписи на декретах из классических

Афин, согласуясь с самыми последними достижениями в области датировки и способствуя дискуссиям о важных моментах греческой истории.

То есть, искусственный интеллект помогает быстро анализировать историческую информацию, тем самым историкам будет более доступным недостающие фрагменты в истории. В том числе ИИ будет способствовать оптимизации времени в вопросах исторических исследований. Однако нужно понимать, что на данный момент искусственный интеллект все же может выдавать субъективное мнение, поэтому этот аспект еще должен быть исследован [1].

Также нужно отметить, что в Казахстане искусственный интеллект применяется во всех областях на государственном уровне. В Послании Президента «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию», Касым-Жомарт Токаев сделал особый акцент на подготовке кадров и цифровой трансформации через ИИ:

«Цифровая масштабная модернизация экономики предъявляет новые требования к развитию человеческого капитала. И здесь особая роль отводится образованию».

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан и профильные ведомства последовательно вводят стандарт в учебные заведения Казахстана. Одним из важных шагов стало внедрение дисциплин, связанных с искусственным интеллектом, анализом данных и цифровыми технологиями во всех университетах страны. Государственные инициативы включают:

Рис 1. Государственные инициативы [2]

Прогрессивные области применения генеративного ИИ в исторических исследованиях представляют следующие направления исследований:

1. Подготовка и классификация данных. Применение ИИ может осуществляться в подготовке и классификации больших объемов исторических документов, артефактов, что в перспективе упрощает поиск и доступ к нужным источникам информации. Например, ИИ могут пользоваться в создании тематических каталогов

2. Использование для анализа текстов и переводов. Искусственный интеллект может способствовать к упрощению в моментах для исследователя, в таких как, анализирование текстов, в создании контент анализа, в выявлении ключевых тем, идеи и взаимосвязи. Это позволит более оперативно решать вопрос перевода исторических данных с любого языка. Кроме этого, параллельно можно ожидать развитие Thesaurus Linguae Graecae (TLG), Perseus и др.

Необходимо рассмотреть также угрозы применения Искусственного интеллекта, ведь в полной мере проводить исследования только на ИИ не является возможным. На

ряду нужно будет также использовать классические методы исследований, а также прибегать к профессиональным источникам в истории.

На практике применение ИИ в исторических исследованиях даст нам больше возможностей в плане скорости исследования, а также обширности. Для нахождения истины в исследованиях будет полезным применение ИИ, ведь это в свою очередь помогает доступнее и обзорнее анализировать первичные и вторичные источники для исследований в целом в науке. Кроме этого, должно быть понимание того, что объем исторических источников превышает возможности текущих информационных систем. Однако есть и положительная новость – все же применение ИИ прогрессирует в положительном направлении, находятся много полезных применений.

Отметим, что ведущий американский исторический журнал The American Historical Review (AHR) учредил новый раздел «AHR History Lab», в котором обсуждаются новые методы и исследовательские практики. В сентябрьском номере журнала за 2023 г. этот раздел полностью посвящён обсуждению методологических аспектов применения ИИ в исторических исследованиях. Восемь статей, опубликованных в одном номере этого журнала и посвящённых проблематике ИИ, характеризуют актуальность вопросов о возможностях и опасностях использования ИИ историками.

Добавим, что в зарубежной научной периодике опубликованы результаты создания виртуальных реконструкций объектов культурного наследия с использованием генеративно-состязательных сетей (Generative adversarial network, GAN), эффективных для создания реалистичных визуализаций на основе тех данных, которые были положены в основу обучения. Интересен принцип действия GAN, основанный на взаимодействии пары нейронных сетей. Первая (генератор) опирается на обучающие данные для создания выходных данных, вторая (дискриминатор) оценивает выходные данные генератора, выполняя функцию классификатора. «Состязательность», заявленная в названии GAN, означает, что обе модели ориентируются на то, чтобы одержать верх. Генератор порождает данные, а дискриминатор ориентирован на выявление искусственно сгенерированных данных [3].

В современном мире искусственный интеллект находит свое применение во многих сферах деятельности, в том числе и в исторической науке. Однако часто интеграция Искусственного интеллекта порождает субъективный взгляд на исторические проблемы. Таким образом, ИИ дополняет работы исследователя, требуя профессиональных знаний у него. То есть только в совокупности можно считать проведение исследований успешным.

Литература

1. Бородкин Л.И. Искусственный интеллект в исторических исследованиях: виртуальный ассистент или генератор квазизнаний. // Вестник РФФИ. Гуманитарные и общественные науки. 2025. № 4.
2. Бородкин Л.И. Историк в мире нейросетей: вторая волна применения технологий искусственного интеллекта. // Историческая информатика. 2025. № 1. С. 83-94.
3. <https://postupi.kz/news/fakty-i-sobytiya/iskusstvennyy-intellekt-v-obrazovanii-kazakhstan>
4. Раскрывая прошлое: как искусственный интеллект совершает революцию в истории. // <https://www.linkedin.com/pulse/unearthing-past-how-ai-revolutionizing-history-david-cain-zsooc/>